

AI 駆動による oTree のデプロイ

— Render CLI と MCP サーバーの活用 —

河合 勝彦

名古屋市立大学大学院研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026年3月29日

概要

本ノートでは、クラウドホスティングサービス Render のコマンドラインインターフェース (CLI) の使い方を、やさしいサンプルから段階的に解説する。さらに、Render MCP (Model Context Protocol) サーバーを活用し、AI コーディングエージェント (Claude Code 等) から自然言語でインフラを管理する方法を紹介する。最終的に、実験経済学で広く利用されるプラットフォーム oTree を Render 上にデプロイする方法を詳細に記述する。Python の実行にはすべて `uv` コマンドを利用する。

目次

1	はじめに	4
2	Render CLI のインストールと認証	4
2.1	インストール方法	4
2.2	認証	4
3	基本コマンド	5
3.1	コマンド一覧	5
3.2	出力形式の制御	5
3.3	デプロイの操作	6
3.4	データベース操作	6
3.5	SSH 接続	6
4	やさしいサンプル：Python Web アプリのデプロイ	6
4.1	uv のインストール	6
4.2	プロジェクトの作成	7
4.3	アプリケーションコードの作成	7
4.4	ローカルでの動作確認	7
4.5	Render 用の設定ファイル	7

4.6	Git リポジトリの作成とプッシュ	8
4.7	Render CLI でのデプロイ	8
5	Blueprint (render.yaml) による構成管理	8
5.1	サービスタイプ	9
5.2	サポートされるランタイム	9
5.3	環境変数の設定方法	9
5.4	データベースの定義	10
5.5	Blueprint の検証	10
6	oTree のデプロイ	10
6.1	前提条件	10
6.2	oTree プロジェクトの作成	11
6.3	Render デプロイ用の設定	11
6.4	デプロイ手順	13
6.5	oTree 固有の運用	14
6.6	環境変数の管理	16
6.7	CI/CD パイプラインの構築	16
7	Render MCP による AI 駆動のインフラ管理	17
7.1	MCP の概要と仕組み	17
7.2	サポートされるアクション	17
7.3	Claude Code での MCP 設定	18
7.4	他の AI ツールでの設定	19
7.5	ホスティングオプション	20
8	Render MCP を用いた oTree デプロイの実践事例	20
8.1	事例 1: oTree 用データベースの作成	21
8.2	事例 2: oTree Web サービスの作成	22
8.3	事例 3: 実験中のモニタリングとログ分析	24
8.4	事例 4: 環境変数の変更による実験モード切替	26
8.5	事例 5: 複数実験の同時運用	27
8.6	事例 6: MCP と CLI の連携ワークフロー	28
9	トラブルシューティング	30
9.1	よくある問題と対処法	30
10	まとめ	30
付録 A	クイックリファレンス	31
A.1	uv コマンド早見表	31
A.2	Render CLI 早見表	31

A.3 oTree コマンド早見表	31
付録 B 関連公式サイト一覧	31

1 はじめに

Render (<https://render.com>) は、Web アプリケーション、API、データベースなどを簡単にデプロイできるクラウドプラットフォームである。GitHub リポジトリとの連携による自動デプロイ、無料 TLS 証明書、ゼロダウンタイムデプロイなどの機能を備えている。

本ノートでは以下の流れで Render CLI の活用方法を学ぶ。

1. Render CLI のインストールと認証 (第 2 節)
2. 基本コマンドの確認 (第 3 節)
3. やさしいサンプル: Python Web アプリのデプロイ (第 4 節)
4. Blueprint (render.yaml) による構成管理 (第 5 節)
5. oTree のデプロイ (第 6 節)
6. Render MCP による AI 駆動のインフラ管理 (第 7 節)
7. Render MCP を用いた oTree デプロイの実践事例 (第 8 節)

2 Render CLI のインストールと認証

2.1 インストール方法

Render CLI は複数の方法でインストールできる。

2.1.1 Homebrew (macOS / Linux)

```
1 brew update
2 brew install render
```

2.1.2 インストールスクリプト (Linux / macOS)

```
1 curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/render-oss/cli/\
2 refs/heads/main/bin/install.sh | sh
```

2.1.3 手動ダウンロード

GitHub リリースページ (<https://github.com/render-oss/cli/releases/>) から環境に合ったバイナリをダウンロードし、パスの通ったディレクトリに配置する。

2.2 認証

2.2.1 対話的ログイン

```
1 render login
```

ブラウザが開き、Render アカウントで認証を行う。トークンが `$HOME/.render/cli.yaml` に保存される。

2.2.2 API キーによる認証 (CI/CD 向け)

自動化環境では環境変数 `RENDER_API_KEY` を設定する。この環境変数は `render login` で生成されたトークンよりも優先される。

```
1 export RENDER_API_KEY="rnd_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
```

トークンの管理

CLI トークンは定期的に期限切れとなる。Render Dashboard の Account Settings からトークンの確認・失効ができる。設定ファイルのパスは環境変数 `RENDER_CLI_CONFIG_PATH` で変更可能。

3 基本コマンド

3.1 コマンド一覧

表 1 に Render CLI の主要コマンドを示す。

表 1 Render CLI 主要コマンド

コマンド	説明
<code>render login</code>	認証を行いトークンを生成する
<code>render workspaces</code>	ワークスペース一覧を表示する
<code>render workspace set</code>	操作対象のワークスペースを設定する
<code>render services</code>	サービスおよびデータストア一覧を表示する
<code>render deploys list [ID]</code>	デプロイ履歴を表示する
<code>render deploys create [ID]</code>	新しいデプロイをトリガーする
<code>render psql [ID]</code>	PostgreSQL セッションを開く
<code>render ssh [ID]</code>	サービスインスタンスに SSH 接続する
<code>render blueprints validate [FILE]</code>	<code>render.yaml</code> を検証する

3.2 出力形式の制御

Render CLI はインタラクティブモード (デフォルト)、JSON、YAML、テキストの 4 種類の出力形式をサポートする。

```
1 # JSON 形式で出力し、確認プロンプトをスキップ
2 render services --output json --confirm
3
4 # 環境変数でグローバルに設定
5 export RENDER_OUTPUT=json
```

3.3 デプロイの操作

```
1 # 特定のコミットをデプロイ (Git 連携サービス)
2 render deploys create SERVICE_ID --commit abc1234 --wait
3
4 # Docker イメージをデプロイ
5 render deploys create SERVICE_ID --image myrepo/myapp:v1 --wait
```

--wait フラグを指定すると、デプロイが完了するまでブロックされる。デプロイ失敗時は非ゼロのステータスコードで終了する。

3.4 データベース操作

```
1 # 単一クエリを実行 (テキスト出力)
2 render psql my-database -c "SELECT NOW();" -o text
3
4 # JSON 形式で出力 (スクリプト向け)
5 render psql my-database \
6   -c "SELECT id, name FROM projects LIMIT 5;" -o json
7
8 # CSV エクスポート
9 render psql my-database \
10  -c "SELECT id, email FROM users;" -o text -- --csv
```

3.5 SSH 接続

```
1 # 通常の SSH セッション
2 render ssh my-service
3
4 # エフェメラルシェル (サービスの起動コマンドは実行されない)
5 render ssh my-service --ephemeral
```

4 やさしいサンプル：Python Web アプリのデプロイ

本節では、FastAPI を使った最小限の Web アプリケーションを Render にデプロイする手順を示す。Python の実行にはすべて uv を利用する。

4.1 uv のインストール

```
1 # macOS / Linux
2 curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
3
4 # または Homebrew
5 brew install uv
```

4.2 プロジェクトの作成

```
1 # プロジェクトディレクトリの作成と初期化
2 mkdir render-fastapi-sample && cd render-fastapi-sample
3 uv init
4 uv add fastapi uvicorn
```

4.3 アプリケーションコードの作成

main.py を以下のように作成する。

Listing 1 main.py — 最小限の FastAPI アプリ

```
1 from fastapi import FastAPI
2
3 app = FastAPI()
4
5 @app.get("/")
6 def read_root():
7     return {"message": "Hello from Render!"}
8
9 @app.get("/health")
10 def health_check():
11     return {"status": "ok"}
```

4.4 ローカルでの動作確認

```
1 # uv でローカルサーバーを起動
2 uv run uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
3
4 # ブラウザで http://localhost:8000 にアクセスして確認
```

4.5 Render 用の設定ファイル

4.5.1 render.yaml (Blueprint)

Listing 2 render.yaml — FastAPI サンプルの Blueprint

```
1 services:
2   - type: web
3     name: fastapi-sample
4     runtime: python
5     plan: free
6     buildCommand: |
7       pip install uv
8       uv sync
9     startCommand: uv run uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT
```

```
10 healthCheckPath: /health
11 envVars:
12   - key: PYTHON_VERSION
13     value: "3.12"
```

ポートの設定

Render の Web サービスは 0.0.0.0 にバインドする必要がある。ポート番号は環境変数 PORT (デフォルト: 10000) で指定される。

4.6 Git リポジトリの作成とプッシュ

```
1 git init
2 git add .
3 git commit -m "Initial commit: FastAPI sample app"
4
5 # GitHub にリポジトリを作成してプッシュ
6 gh repo create render-fastapi-sample --public --push --source .
```

4.7 Render CLI でのデプロイ

```
1 # Blueprint の検証
2 render blueprints validate render.yaml
3
4 # Render Dashboard で Blueprint からサービスを作成するか,
5 # GitHub 連携で自動デプロイを設定する
6
7 # デプロイ状態の確認
8 render services
9 render deploys list SERVICE_ID
```

CLI でのデプロイトリガー

GitHub 連携済みのサービスに対して、CLI から手動デプロイをトリガーできる。

```
render deploys create SERVICE_ID --wait
```

5 Blueprint (render.yaml) による構成管理

Blueprint は render.yaml ファイルを用いて、Render 上のインフラストラクチャをコードとして管理する仕組みである。

5.1 サービスタイプ

表 2 に利用可能なサービスタイプを示す。

表 2 Blueprint で指定可能なサービスタイプ

type	名称	説明
web	Web サービス	公開 Web アプリケーションまたは静的サイト
pserv	Private サービス	内部アクセスのみ
worker	Worker	バックグラウンドジョブ処理
cron	Cron ジョブ	定期的なタスク実行
keyvalue	Key Value	Redis 互換キャッシュ/キュー

5.2 サポートされるランタイム

ネイティブランタイム: node, python, elixir, go, ruby, rust

特殊ランタイム: docker, image, static

5.3 環境変数の設定方法

Blueprint では 4 つの方法で環境変数を定義できる。

Listing 3 環境変数の設定パターン

```
1 envVars:
2   # 1. 固定値
3   - key: NODE_ENV
4     value: production
5
6   # 2. シークレットの自動生成
7   - key: SECRET_KEY
8     generateValue: true
9
10  # 3. ユーザー入力を要求 (デプロイ時に手動設定)
11  - key: API_TOKEN
12    sync: false
13
14  # 4. 他サービス/データベースからの参照
15  - key: DATABASE_URL
16    fromDatabase:
17      name: mydb
18      property: connectionString
```

5.4 データベースの定義

Listing 4 PostgreSQL データベースの Blueprint 定義

```
1 databases:
2   - name: mydb
3     plan: free
4     postgresMajorVersion: "16"
5     ipAllowList: [] # 外部アクセスをブロック
```

5.5 Blueprint の検証

```
1 # CLI で検証 (v2.7.0 以降)
2 render blueprints validate render.yaml
```

検証に失敗した場合、非ゼロのステータスコードとともにエラーメッセージが表示される。

6 oTree のデプロイ

本節では、実験経済学の標準的プラットフォームである oTree^{*1} を Render 上にデプロイする手順を詳細に解説する。本ノートでは oTree 6 系列 (6.0.13 以降) を対象とする。

oTree 6 の主な変更点

oTree 6 (oTree Lite) は Django への依存を廃止し、Starlette + SQLAlchemy ベースの軽量フレームワークとなった。主な変更点は以下のとおりである。

- Django に依存しない自己完結型フレームワーク
- BooleanField のデフォルトウィジェットがラジオボタンに変更
- 数値フィールドのデフォルト最小値が 0 に変更 (負の値を許可するには min=None を明示的に指定)
- cu() が Currency() の推奨エイリアスに
- sentry-sdk が自動インストールされなくなった
- group_by_arrival_time の非アクティブ検出方式が変更
- 既存コードの移行には otree update_my_code コマンドを利用可能

6.1 前提条件

- Render アカウント (<https://render.com> で登録)
- GitHub アカウント
- uv がインストール済み

^{*1} Chen, D.L., Schonger, M., Wickens, C., 2016. oTree — An open-source platform for laboratory, online and field experiments. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 9, 88–97.

- Render CLI がインストール済み
- render login で認証済み

6.2 oTree プロジェクトの作成

6.2.1 手順 1: プロジェクトの初期化

```
1 # 作業ディレクトリの作成
2 mkdir otree-render && cd otree-render
3
4 # uv でプロジェクトを初期化
5 uv init
6
7 # oTree 6 と必要パッケージのインストール
8 uv add "otree>=6.0.13" psycopg2-binary
```

6.2.2 手順 2: oTree プロジェクトの生成

```
1 # oTree のプロジェクトテンプレートを生成
2 uv run otree startproject myexperiment
3 # 質問に対して "y" を入力してサンプルゲームを含める
4
5 # 生成されたファイルをプロジェクトルートに移動
6 cp -r myexperiment/* .
7 rm -rf myexperiment
```

6.2.3 手順 3: サンプルアプリの確認

生成された settings.py にはサンプルゲーム（公共財ゲーム、独裁者ゲーム等）が含まれている。ローカルでの動作確認を行う。

```
1 # ローカルでの動作確認
2 uv run otree devserver
3
4 # ブラウザで http://localhost:8000 にアクセス
```

6.3 Render デプロイ用の設定

6.3.1 手順 4: settings.py の修正

oTree を本番環境で動作させるために settings.py に以下の設定を追加・確認する。

Listing 5 settings.py の本番環境向け設定

```
1 import os
2
3 # 管理者パスワード（環境変数から取得）
4 ADMIN_PASSWORD = os.environ.get('OTREE_ADMIN_PASSWORD', 'admin')
5
```

```
6 # 本番モードの設定 (環境変数 OTREE_PRODUCTION が設定されている場合)
7 # Render では環境変数で制御する
8
9 # 認証レベル
10 AUTH_LEVEL = os.environ.get('OTREE_AUTH_LEVEL', 'DEMO')
11
12 # セッション設定 (サンプル)
13 SESSION_CONFIGS = [
14     dict(
15         name='public_goods',
16         display_name="Public Goods Game",
17         app_sequence=['public_goods'],
18         num_demo_participants=3,
19     ),
20 ]
21
22 SESSION_CONFIG_DEFAULTS = dict(
23     real_world_currency_per_point=1.00,
24     participation_fee=0.00,
25     doc="",
26 )
27
28 LANGUAGE_CODE = 'ja'
```

6.3.2 手順 5: render.yaml の作成

Listing 6 render.yaml — oTree デプロイ用 Blueprint

```
1 databases:
2   - name: otree-db
3     plan: free
4     postgresMajorVersion: "16"
5
6 services:
7   - type: web
8     name: otree-experiment
9     runtime: python
10    plan: starter
11    buildCommand: |
12      pip install uv
13      uv sync
14      uv run otree resetdb --noinput
15    startCommand: uv run otree prodserver $PORT
16    envVars:
17      - key: PYTHON_VERSION
18        value: "3.12"
19      - key: DATABASE_URL
20        fromDatabase:
21          name: otree-db
```

```
22     property: connectionString
23     - key: OTREE_ADMIN_PASSWORD
24       generateValue: true
25     - key: OTREE_PRODUCTION
26       value: "1"
27     - key: OTREE_AUTH_LEVEL
28       value: DEMO
29     healthCheckPath: /
```

プランの選択に関する注意

oTree は WebSocket を利用するため、サービスが常時稼働している必要がある。Free プランではアイドル時にサービスがスピンダウンするため、実験実施時には starter 以上のプランを推奨する。

6.3.3 手順 6: .python-version ファイル

Render がビルド時に使用する Python バージョンを指定する。

```
1 echo "3.12" > .python-version
```

6.4 デプロイ手順

6.4.1 手順 7: Git リポジトリの作成

```
1 # .gitignore の作成
2 cat << 'EOF' > .gitignore
3 __pycache__/
4 *.pyc
5 .otree/
6 db.sqlite3
7 .venv/
8 *.egg-info/
9 EOF
10
11 # Git リポジトリの初期化とコミット
12 git init
13 git add .
14 git commit -m "Initial commit: oTree experiment for Render"
15
16 # GitHub リポジトリの作成とプッシュ
17 gh repo create otree-render --private --push --source .
```

プライベートリポジトリの推奨

実験内容が含まれるため、リポジトリはプライベートにすることを推奨する。Render は GitHub のプライベートリポジトリからも自動デプロイが可能である。

6.4.2 手順 8: Blueprint による一括デプロイ

```
1 # Blueprint の検証
2 render blueprints validate render.yaml
```

検証が成功したら、以下のいずれかの方法でデプロイする。

■方法 A: Render Dashboard から

1. Render Dashboard (<https://dashboard.render.com>) にログイン
2. 「New」 → 「Blueprint」 を選択
3. GitHub リポジトリを接続
4. `render.yaml` が自動検出され、サービスとデータベースが作成される

■方法 B: CLI からデプロイをトリガー Blueprint でサービスを作成後、CLI でデプロイの管理を行う。

```
1 # ワークスペースの確認
2 render workspaces
3
4 # サービス一覧の確認
5 render services
6
7 # サービス ID を取得して手動デプロイ
8 render deploys create srv-xxxxxxxxxxxxxx --wait
9
10 # デプロイログの確認
11 render deploys list srv-xxxxxxxxxxxxxx
```

6.4.3 手順 9: デプロイ後の確認

```
1 # サービスの状態確認
2 render services --output json --confirm
3
4 # SSH でサービスに接続 (必要に応じて)
5 render ssh otree-experiment
6
7 # データベースに直接クエリを実行
8 render psql otree-db -c "SELECT COUNT(*) FROM otree_session;" -o text
```

6.5 oTree 固有の運用

6.5.1 実験セッションの管理

デプロイ後、以下の URL で oTree の管理画面にアクセスできる。

- ログイン画面: <https://<サービス名>.onrender.com/> (ルート URL)

- デモページ: <https://<サービス名>.onrender.com/demo/>

oTree 6 では /admin パスは存在しない。ルート URL からユーザー名 admin と OTREE_ADMIN_PASSWORD で設定したパスワードでログインする。

管理画面では以下の操作が可能である。

- セッションの作成・管理
- 参加者リンクの生成
- データのエクスポート (CSV)
- セッションモニタリング

6.5.2 データベースのリセット

新しい実験を開始する前にデータベースをリセットする場合は、SSH 経由で操作する。

```
1 # SSH でサービスに接続
2 render ssh otree-experiment
3
4 # データベースをリセット (データはすべて削除される)
5 otree resetdb --noinput
```

データのバックアップ

resetdb を実行する前に、必ず管理画面からデータを CSV 形式でエクスポートしておくこと。この操作はすべてのセッションデータを不可逆的に削除する。

6.5.3 カスタムアプリの追加

独自の実験アプリを追加する手順を示す。

```
1 # 新しいアプリを作成
2 uv run otree startapp my_experiment
3
4 # settings.py の SESSION_CONFIGS に追加
5 # (エディタで編集)
```

Listing 7 SESSION_CONFIGS へのアプリ追加

```
1 SESSION_CONFIGS = [
2     dict(
3         name='my_experiment',
4         display_name="My Custom Experiment",
5         app_sequence=['my_experiment'],
6         num_demo_participants=2,
7     ),
8 ]
```

変更をコミットして GitHub にプッシュすれば、Render が自動デプロイする。

```
1 git add .
2 git commit -m "Add custom experiment app"
3 git push
```

6.6 環境変数の管理

表 3 に oTree のデプロイで使用する主要な環境変数を示す。

表 3 oTree 関連の環境変数

環境変数	説明
DATABASE_URL	PostgreSQL 接続文字列 (Render が自動設定)
OTREE_ADMIN_PASSWORD	管理画面のパスワード
OTREE_PRODUCTION	1 に設定で本番モード有効化
OTREE_AUTH_LEVEL	認証レベル (DEMO または STUDY)
PORT	Render が自動的に設定するポート番号

AUTH_LEVEL の設定

- DEMO: デモページからの参加のみ許可。テスト・練習用。
- STUDY: 管理者が生成した参加リンクからのみアクセス可能。本番実験時にはこちらを使用する。

6.7 CI/CD パイプラインの構築

GitHub Actions と Render CLI を組み合わせた自動デプロイの設定例を示す。

Listing 8 .github/workflows/deploy.yml

```
1 name: Deploy oTree to Render
2 on:
3   push:
4     branches: [main]
5
6 jobs:
7   deploy:
8     runs-on: ubuntu-latest
9     steps:
10      - uses: actions/checkout@v4
11
12      - name: Install uv
13        uses: astral-sh/setup-uv@v5
14
15      - name: Run tests
16        run: uv run otree test my_experiment
```

```
17
18   - name: Install Render CLI
19     run: |
20       curl -L https://github.com/render-oss/cli/releases/\
21         download/v1.1.0/cli_v1.1.0_linux_amd64.zip -o render.zip
22       unzip render.zip
23       sudo mv cli_v1.1.0 /usr/local/bin/render
24
25   - name: Deploy to Render
26     env:
27       RENDER_API_KEY: ${{ secrets.RENDER_API_KEY }}
28       CI: true
29     run: |
30       render deploys create ${{ secrets.RENDER_SERVICE_ID }} \
31         --output json --confirm --wait
```

7 Render MCP による AI 駆動のインフラ管理

Render MCP (Model Context Protocol) サーバーは、Claude Code や Cursor などの AI コーディングエージェントから Render のインフラストラクチャを直接管理できるようにするオープンスタンダードの統合ツールである (<https://render.com/docs/mcp-server>)。自然言語のプロンプトを通じて、サービスの作成、データベースの操作、ログの分析、メトリクスの取得などを行うことができる。

7.1 MCP の概要と仕組み

MCP は AI アプリケーションが外部サービスのツール (関数) を呼び出すためのプロトコルである。Render MCP サーバーは、Render API のラッパーとして機能し、AI エージェントが以下の操作を自然言語で実行できるようにする。

- Web サービス、静的サイト、Cron ジョブ、PostgreSQL、Key Value の作成
- サービス一覧の取得と詳細情報の確認
- デプロイ履歴の参照
- ログの検索・フィルタリング
- パフォーマンスメトリクス (CPU, メモリ, レスポンスタイム等) の取得
- PostgreSQL への読み取り専用 SQL クエリの実行
- 環境変数の変更

7.2 サポートされるアクション

表 4 に Render MCP サーバーがサポートするアクションを示す。

表 4 Render MCP サーバーのサポートアクション

リソース	アクション	説明
ワークスペース サービス	一覧・設定・取得 作成・一覧・取得・更新	アクセス可能なワークスペースの管理 Web サービス, 静的サイト, Cron ジョブの管理。更新は環境変数のみ
デプロイ ログ	履歴・詳細 フィルタ・ラベル取得	デプロイ履歴の参照(トリガーは不可) ログの検索とラベルによるフィルタ リング
メトリクス	各種取得	CPU, メモリ, レスポンス数, 帯域 幅等
PostgreSQL Key Value	作成・一覧・取得・クエリ 作成・一覧・取得	DB の管理と読み取り専用クエリ実行 Redis 互換インスタンスの管理

MCP の制限事項

Render MCP サーバーには以下の制限がある。

- 既存リソースの**変更・削除**は、環境変数の変更を除きサポートされない
- デプロイの**トリガー**はできない (履歴の参照のみ)
- スケーリング設定の変更はできない
- イメージバックドサービスの作成はできない
- IP 許可リストの設定はできない

デプロイのトリガーが必要な場合は、Render CLI の `render deploys create` コマンドを使用すること。

7.3 Claude Code での MCP 設定

7.3.1 手順 1: API キーの取得

Render Dashboard (<https://dashboard.render.com/settings#api-keys>) から API キーを作成する。

API キーのセキュリティ

Render API キーはアカウントがアクセスできる**すべてのワークスペースとサービス**に対する権限を持つ。キーの管理には十分注意すること。AI アプリでシークレットを扱う際は慎重に操作する必要がある。

7.3.2 手順 2: Claude Code への MCP サーバー登録

Listing 9 Claude Code への Render MCP 登録

```
1 claude mcp add \
```

```
2 --transport http \  
3 render \  
4 https://mcp.render.com/mcp \  
5 --header "Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>"
```

--scope フラグで設定の保存先を指定できる（プロジェクト単位またはグローバル）。

7.3.3 手順 3: ワークスペースの設定

MCP 登録後, Claude Code 上で自然言語でワークスペースを設定する。

```
> Render のワークスペースを "my-workspace-name" に設定してください
```

7.4 他の AI ツールでの設定

7.4.1 Claude Desktop

macOS の場合, ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json に以下を追加する。

Listing 10 Claude Desktop の MCP 設定

```
1 {  
2   "mcpServers": {  
3     "render": {  
4       "command": "npx",  
5       "args": [  
6         "mcp-remote",  
7         "https://mcp.render.com/mcp",  
8         "--header",  
9         "Authorization: Bearer ${RENDER_API_KEY}"  
10      ],  
11      "env": {  
12        "RENDER_API_KEY": "<YOUR_API_KEY>"  
13      }  
14    }  
15  }  
16 }
```

7.4.2 Cursor

~/cursor/mcp.json に以下を追加する。

Listing 11 Cursor の MCP 設定

```
1 {  
2   "mcpServers": {  
3     "render": {  
4       "url": "https://mcp.render.com/mcp",  
5       "headers": {  
6         "Authorization": "Bearer <YOUR_API_KEY>"  
7       }  
8     }  
9   }  
10 }
```

```
8     }
9   }
10 }
```

7.4.3 対応ツール一覧

Render MCP サーバーは以下のツールに対応している：Claude Code, Claude Desktop, Cursor, Jules, Windsurf, VS Code, Zed, Gemini CLI, Crush, Warp。

7.5 ホスティングオプション

Render はホスト型 MCP サーバー (<https://mcp.render.com/mcp>) を提供しており、新機能が追加されると自動的に更新される。これが推奨される方式である。

ローカル実行が必要な場合は、Docker またはスタンドアロン実行可能ファイルを利用できる。

Listing 12 Docker によるローカル MCP サーバー

```
1 {
2   "mcpServers": {
3     "render": {
4       "command": "docker",
5       "args": [
6         "run", "-i", "--rm",
7         "-e", "RENDER_API_KEY",
8         "-v", "render-mcp-server-config:/config",
9         "ghcr.io/render-oss/render-mcp-server"
10      ],
11      "env": {
12        "RENDER_API_KEY": "<YOUR_API_KEY>"
13      }
14    }
15  }
16 }
```

8 Render MCP を用いた oTree デプロイの実践事例

本節では、Render MCP サーバーを Claude Code から利用して、oTree アプリケーションをデプロイする具体的な事例を紹介する。以下の内容は 2026 年 3 月時点で実際に MCP ツールを実行して動作を検証した結果に基づく。

前提条件

以下の事例を実行するには、第 7.3 節の手順で Render MCP が Claude Code に設定済みであることが必要である。また、oTree プロジェクトが GitHub リポジトリにプッシュ済みであること。

検証で判明した MCP の制限事項 (2026 年 3 月時点)

実際の検証により、ドキュメントには記載されていない以下の制限が確認された。

- **接続文字列の非公開:** `get_postgres` ツールはデータベースの ID・名前・ユーザー名を返すが、接続文字列 (`connectionString`) やパスワードは返さない。接続文字列は Render Dashboard から取得する必要がある。
- **SQL クエリの接続エラー:** `query_render_postgres` ツールは SSL/TLS 接続エラーにより動作しない (MCP サーバー側の問題と思われる)。DB クエリは Render CLI の `render psql` を使用すること。
- **環境変数の自動生成非対応:** `create_web_service` では `generateValue` (シークレットの自動生成) がサポートされていない。パスワード等は明示的に値を指定する必要がある。
- **PYTHON_VERSION の指定形式:** Render ではパッチバージョンまでの指定が必須である (例: 3.12 ではなく 3.12.8)。
- **ワークスペース設定のリセット:** 長時間の操作中にワークスペース設定がリセットされる場合がある。エラーが発生した場合は `select_workspace` で再設定する。

8.1 事例 1: oTree 用データベースの作成

最初のステップとして、oTree が使用する PostgreSQL データベースを MCP 経由で作成する。

8.1.1 Claude Code への指示

Claude Code プロンプト

Render MCP を使って、oTree 用の PostgreSQL データベースを作成してください。

```
名前: otree-db
PostgreSQL バージョン: 16
リージョン: Singapore
プラン: basic_256mb
```

8.1.2 実行される操作と出力

Claude Code が MCP の `create_postgres` ツールを呼び出す。ワークスペースが 1 つのみの場合は自動的に選択される。

出力例 (JSON, 一部抜粋):

```
1 {
2   "id": "dpg-d74dd7ggjchc73b5jjog-a",
3   "name": "otree-db",
4   "databaseName": "otree_db_yc9d",
5   "databaseUser": "otree_db_yc9d_user",
```

```
6   "status": "creating",
7   "plan": "basic_256mb",
8   "region": "singapore",
9   "version": "16"
10 }
```

データベースの作成には 2-3 分程度かかる。get_postgres ツールで status が available になるまで待つ。

接続文字列の取得には Dashboard が必要

MCP の get_postgres ツールはデータベース ID・名前・ユーザー名を返すが、**接続文字列 (Internal Database URL) やパスワードは返さない**。次のステップで Web サービスの環境変数 DATABASE_URL に設定する接続文字列は、Render Dashboard のデータベース詳細ページから取得する必要がある。

接続文字列の形式：

```
postgresql://USER:PASSWORD@HOST/DATABASE
```

Dashboard URL は MCP の出力に含まれる dashboardUrl フィールドから確認できる。

CLI との併用

MCP でデータベースを作成した後、Render CLI の render psql で直接接続することも可能である。

```
render psql otree-db
```

なお、MCP の query_render_postgres ツールは SSL/TLS 接続エラーにより動作しないことが確認されている (2026 年 3 月時点)。DB への直接クエリには CLI を使用すること。

8.2 事例 2: oTree Web サービスの作成

データベースを作成し接続文字列を取得した後、oTree の Web サービスを MCP 経由で作成する。

8.2.1 Claude Code への指示

Claude Code プロンプト

Render MCP を使って、oTree の Web サービスを作成してください。

```
名前: otree-experiment
ランタイム: Python
リポジトリ: https://github.com/myuser/otree-render
ブランチ: main
プラン: starter
リージョン: Singapore (DB と同じリージョン)
```

ビルドコマンド:

```
pip install uv && uv sync && uv run otree resetdb --noinput
```

起動コマンド:

```
uv run otree prodserver $PORT
```

環境変数:

```
- PYTHON_VERSION: 3.12.8
- OTREE_PRODUCTION: 1
- OTREE_AUTH_LEVEL: DEMO
- OTREE_ADMIN_PASSWORD: KKLab2026Render
- DATABASE_URL: postgresql://USER:PASS@HOST/DB
```

MCP 固有の注意点

- PYTHON_VERSION はパッチバージョンまで指定する (例: 3.12.8)。3.12 のみでは Render のビルドが失敗する。
- OTREE_ADMIN_PASSWORD は明示的に値を指定する。MCP の create_web_service は Blueprint の generateValue に相当する機能をサポートしていない。
- DATABASE_URL は Dashboard から取得した接続文字列を直接指定する。MCP ではデータベースの接続文字列を取得できない。

8.2.2 実行される操作と出力

create_web_service ツールが呼び出され、サービスが作成される。GitHub リポジトリとの連携が設定され、初回デプロイが自動的に開始される。

出力例 (JSON, 一部抜粋):

```
1 {
2   "deployId": "dep-d74dhskr85hc73foe3k0",
3   "service": {
4     "id": "srv-d74dhs4r85hc73foe3a0",
5     "name": "otree-experiment",
6     "serviceDetails": {
7       "url": "https://otree-experiment-p3o2.onrender.com",
8       "plan": "starter",
9       "region": "singapore"
10    }
11  }
12 }
```

8.2.3 デプロイ状況の確認

Claude Code プロンプト (デプロイ確認)

otree-experiment のデプロイ履歴を表示してください。
最新のデプロイのステータスを教えてください。

MCP の `list_deploys` ツールにより、デプロイ状態を確認できる。`status` が `live` になればデプロイ成功である。ビルドから稼働開始まで 2-3 分程度かかる。

出力例：

```
1 {  
2   "id": "dep-d74dhskr85hc73foe3k0",  
3   "status": "live",  
4   "trigger": "manual",  
5   "finishedAt": "2026-03-29T07:48:55.692869Z"  
6 }
```

8.2.4 デプロイ後のアクセス

oTree 6 ではルート URL (/) がログインページにリダイレクトされる。`/admin` パスは存在しないため注意すること。

- ログイン画面: <https://<サービス名>.onrender.com/>
- デモページ: <https://<サービス名>.onrender.com/demo/>

管理画面へは、ルート URL からユーザー名 `admin` と設定したパスワードでログインする。

デプロイトリガーの制限

MCP ではデプロイのトリガーはできない。再デプロイが必要な場合は Render CLI を使用する。

```
render deploys create srv-xxxxxxxxxxxxxx --wait
```

または、GitHub にコードをプッシュして自動デプロイを利用する。

8.3 事例 3: 実験中のモニタリングとログ分析

oTree で実験を実施中に、MCP を使ってサービスの状態をモニタリングする事例を示す。メトリクス取得とログ分析は MCP が最も有効に機能する領域である。

8.3.1 パフォーマンスメトリクスの確認

Claude Code プロンプト

otree-experiment の過去1時間のパフォーマンスメトリクスを教えてください。CPU 使用率、メモリ使用率を確認したいです。

8.3.2 実行される操作と出力

MCP の `get_metrics` ツールにより、時系列データが取得される。

出力例 (JSON, 一部抜粋):

```
1 {
2   "metrics": [
3     {"type": "cpu_usage", "data": [
4       {"values": [
5         {"timestamp": "2026-03-29T07:23:00Z",
6          "value": 0.0846},
7         {"timestamp": "2026-03-29T07:24:00Z",
8          "value": 0.0019}
9       ]}
10    ]},
11    {"type": "memory_usage", "data": [
12      {"unit": "bytes", "values": [
13        {"timestamp": "2026-03-29T07:23:00Z",
14         "value": 122880000}
15      ]}
16    ]}
17  ]
18 }
```

取得可能なメトリクス:

- `cpu_usage` / `memory_usage` — CPU・メモリ使用率
- `instance_count` — インスタンス数
- `http_request_count` — レスポンス数 (ステータスコード別)
- `http_latency` — レスポンスタイム
- `bandwidth_usage` — 送信帯域幅

8.3.3 ログの分析

実験中に参加者から問題報告があった場合、ログを分析する。

Claude Code プロンプト (ログ確認)

otree-experiment の最新のログを取得してください。
エラーがあれば詳しく教えてください。

MCP の list_logs ツールでは, type (app, build), level (error, info), text (テキスト検索) などのフィルタが利用できる。

出力例:

```
1 {
2   "logs": [
3     {"message": "GET /demo HTTP/1.1 302 Found",
4      "timestamp": "2026-03-29T07:22:28.521Z",
5      "labels": [
6        {"name": "level", "value": "info"},
7        {"name": "type", "value": "app"}
8      ]}
9   ]
10 }
```

データベースへの SQL クエリについて

MCP の query_render_postgres ツールは, 読み取り専用 SQL クエリの実行をサポートしているが, 2026 年 3 月時点では SSL/TLS 接続エラーにより動作しないことが確認されている。実験データの確認には Render CLI を使用すること。

```
render psql otree-db \  
-c "SELECT COUNT(*) FROM otree_session;" -o text
```

8.4 事例 4: 環境変数の変更による実験モード切替

oTree の認証レベルを DEMO モードから STUDY モードに変更し, 本番実験に切り替える事例を示す。

8.4.1 STUDY モードへの切替

Claude Code プロンプト

otree-experiment の環境変数を以下のように変更してください:

- OTREE_AUTH_LEVEL を "STUDY" に変更
- OTREE_ADMIN_PASSWORD を新しい値に変更

8.4.2 実行される操作と出力

MCP の `update_environment_variables` ツールが呼び出される。検証の結果、環境変数の変更後に自動的に再デプロイがトリガーされることが確認された。

出力例：

```
1 {
2   "message": "Environment variables updated.
3     A new deploy has been triggered.",
4   "deploy": {
5     "id": "dep-d74d2495pdvs738547u0",
6     "status": "build_in_progress",
7     "trigger": "api"
8   }
9 }
```

環境変数変更時の自動再デプロイ

MCP 経由で環境変数を変更すると、Render が自動的に再デプロイをトリガーする。手動での再デプロイは不要である。ただし、サービスが `suspended` 状態の場合は環境変数の変更自体がエラーとなるため、先にサービスを再開する必要がある。

8.4.3 ビルドエラーの対処

環境変数の変更により再デプロイがトリガーされた際、ビルドが失敗する場合がある。MCP のログ分析機能を使って原因を特定できる。

実際の検証では、`PYTHON_VERSION` を `3.13.0` に設定した際、リポジトリの `.python-version` ファイルとの不整合で以下のエラーが発生した。

```
error: No interpreter found for Python 3.12 in search path
hint: A managed Python download is available for Python 3.12,
but Python downloads are set to 'never'
```

`PYTHON_VERSION` をリポジトリの要求に合わせて修正（例: `3.12.8`）することで解決した。このように、MCP のログ取得→環境変数修正→自動再デプロイというサイクルを自然言語で回すことができる。

8.5 事例 5: 複数実験の同時運用

複数の実験を別々の Render サービスとして同時に運用する事例を示す。事例 1-2 と同じ手順で、追加のデータベースと Web サービスを作成する。

8.5.1 追加サービスの作成

Claude Code プロンプト

Render MCP を使って、独裁者ゲーム用の環境を作成してください。

1. データベース:
名前: otree-dictator-db
プラン: basic_256mb, PostgreSQL 16, Singapore
2. Web サービス:
名前: otree-dictator-game
ランタイム: Python
リポジトリ: <https://github.com/myuser/otree-dictator>
プラン: starter, Singapore
環境変数は otree-experiment と同様に設定
(DATABASE_URL は新しい DB の接続文字列を使用)

データベースの共有に関する注意

複数の oTree サービスで同一データベースを共有する場合、テーブル名の衝突に注意が必要である。異なる実験を完全に分離するには、実験ごとに別のデータベースを作成することを推奨する。

8.5.2 全サービスの一括確認

Claude Code プロンプト (一括確認)

現在のワークスペースにあるすべてのサービスとデータベースを一覧表示してください。各リソースの状態、URL、プランも含めて教えてください。

MCP の `list_services` と `list_postgres_instances` により、全リソースの状態を一覧で確認できる。

8.6 事例 6: MCP と CLI の連携ワークフロー

検証結果に基づき、MCP と CLI それぞれの得意分野を整理する。

8.6.1 ワークフロー全体

1. MCP: ワークスペースの選択
2. MCP: データベースの作成
3. Dashboard: 接続文字列の取得 (MCP では不可)
4. MCP: Web サービスの作成 (GitHub リポジトリ連携・環境変数設定)

5. **MCP**: デプロイ状態の監視 (`list_deploys`)
6. **MCP**: ビルドエラー時のログ分析 (`list_logs`)
7. **MCP**: 環境変数の修正→自動再デプロイ
8. **MCP**: メトリクスの確認 (CPU, メモリ等)
9. **CLI**: DB への直接クエリ (`render psql`, MCP では SSL エラー)
10. **CLI**: SSH 接続によるデータベースリセット (MCP では不可)
11. **CLI**: 手動デプロイのトリガー (MCP では不可)

8.6.2 統合スクリプトの例

MCP で確認した情報をもとに、CLI でデプロイを実行するシェルスクリプトの例を示す。

Listing 13 MCP と CLI の連携デプロイスクリプト

```
1 #!/bin/bash
2 # deploy-otree.sh
3 # MCP で情報を確認し, CLI でデプロイを実行する
4
5 set -e
6
7 SERVICE_NAME="otree-experiment"
8
9 echo "=== Step 1: サービス情報の確認 (CLI) ==="
10 SERVICE_ID=$(render services --output json --confirm \
11   | jq -r ".[] | select(.name==\"${SERVICE_NAME}\") | .id")
12 echo "Service ID: ${SERVICE_ID}"
13
14 echo "=== Step 2: デプロイの実行 ==="
15 render deploys create "${SERVICE_ID}" --wait
16
17 echo "=== Step 3: デプロイ結果の確認 ==="
18 render deploys list "${SERVICE_ID}" --output json --confirm \
19   | jq '.[0]'
20
21 echo "=== デプロイ完了 ==="
22 echo "URL: https://${SERVICE_NAME}.onrender.com"
23 echo ""
24 echo "Claude Code で以下を実行して状態を確認:"
25 echo "  otree-experiment のログとメトリクスを確認してください"
```

推奨ワークフロー

日常的な運用では以下の使い分けを推奨する。

MCP を使う場面 リソースの作成, 環境変数の変更 (自動再デプロイ付き), ログ分析, メトリクス確認, サービス一覧の取得

Dashboard を使う場面 DB 接続文字列の取得, リソースの削除, スケーリング設定の変更

CLI を使う場面 DB への直接クエリ, SSH 接続, 手動デプロイのトリガー, CI/CD パイプ

ライン

9 トラブルシューティング

9.1 よくある問題と対処法

ビルドが失敗する

`render deploys list SERVICE_ID` でデプロイ履歴を確認し、Dashboard のログでエラーメッセージを確認する。`uv sync` が依存関係を正しく解決できているか確認すること。

データベースに接続できない

`DATABASE_URL` 環境変数が正しく設定されているか確認する。Blueprint で `fromDatabase` を使用している場合、データベース名が一致しているか確認すること。

WebSocket が動作しない

Render は WebSocket をネイティブにサポートしている。oTree 6 の `prodserver` コマンドは Starlette ベースの ASGI サーバーを内蔵しており、追加の設定は不要である。

Free プランでサービスが停止する

Free プランではアクティビティがない場合、15 分後にスピンドウンする。実験中にこの問題が発生する場合は、有料プランへのアップグレードが必要。

メモリ不足エラー

参加者数が多い実験では、`starter` (512 MB) では不十分な場合がある。`standard` (2 GB) プランへの変更を検討する。

10 まとめ

本ノートでは、Render CLI の基本的な使い方から、Render MCP による AI 駆動のインフラ管理、そして oTree のデプロイまでを段階的に解説した。Render の特徴をまとめると以下のとおりである。

- Blueprint (`render.yaml`) によるインフラのコード管理
- GitHub 連携による自動デプロイ
- CLI によるデプロイの管理と自動化
- MCP による AI エージェントからの自然言語インフラ管理
- PostgreSQL データベースのマネージドサービス
- WebSocket のネイティブサポート (oTree に好適)

Render MCP を活用することで、サービスの作成、環境変数の設定、ログの分析、メトリクスの確認といった操作を自然言語で行うことが可能となる。ただし、デプロイのトリガーやリソースの削除など、MCP ではサポートされない操作もあるため、CLI との適切な使い分けが重要である。

`uv` を活用することで、Python の依存関係管理が高速かつ再現可能となり、Render 上でのビルド時間の短縮にも貢献する。

oTree を用いた実験を実施する際は、以下の点に留意されたい。

1. 本番実験前に `starter` 以上のプランを選択する
2. `OTREE_AUTH_LEVEL` を `STUDY` に設定する
3. 定期的にデータをエクスポートしてバックアップする
4. 実験終了後は不要なサービスを削除し、課金を停止する
5. MCP でのシークレット操作には十分注意する

付録 A クイックリファレンス

A.1 uv コマンド早見表

```
1 uv init # プロジェクト初期化
2 uv add <package> # パッケージ追加
3 uv sync # 依存関係のインストール
4 uv run <command> # 仮想環境内でコマンド実行
5 uv run python script.py # Python スクリプト実行
6 uv run otree devserver # oTree 開発サーバー起動
```

A.2 Render CLI 早見表

```
1 render login # 認証
2 render services # サービス一覧
3 render deploys create SVC_ID --wait # デプロイ
4 render deploys list SVC_ID # デプロイ履歴
5 render psql DB_ID # DB 接続
6 render ssh SVC_ID # SSH 接続
7 render blueprints validate file.yaml # Blueprint 検証
```

A.3 oTree コマンド早見表

```
1 uv run otree startproject NAME # プロジェクト作成
2 uv run otree startapp NAME # アプリ作成
3 uv run otree devserver # 開発サーバー
4 uv run otree prodserver PORT # 本番サーバー
5 uv run otree resetdb --noinput # DB リセット
6 uv run otree test APP_NAME # テスト実行
7 uv run otree update_my_code # oTree 5→6 コード移行
```

付録 B 関連公式サイト一覧

本ノートで取り上げた各ツール・サービスの公式サイトを以下にまとめる。

Render

<https://render.com>

クラウドホスティングプラットフォーム。Web サービス、データベース、Cron ジョブなどをデプロイできる。

Render CLI (GitHub リポジトリ)

<https://github.com/render-oss/cli>

Render のコマンドラインインターフェース。ソースコードとリリースバイナリを公開。

Render CLI ドキュメント

<https://render.com/docs/cli>

Render CLI の公式ドキュメント。インストール方法、コマンドリファレンスなど。

Render MCP サーバー ドキュメント

<https://render.com/docs/mcp-server>

Render MCP サーバーの設定・利用方法に関する公式ドキュメント。

Render Blueprint ドキュメント

<https://render.com/docs/blueprint-spec>

render.yaml の仕様と設定オプションの詳細。

oTree

<https://www.otree.org>

実験経済学・行動科学のための Web ベース実験プラットフォーム。

oTree ドキュメント

<https://otree.readthedocs.io>

oTree の公式ドキュメント。チュートリアル、API リファレンスなど。

oTree GitHub リポジトリ

<https://github.com/oTree-org/otree-core>

oTree のソースコードリポジトリ。

uv <https://docs.astral.sh/uv/>

Astral 社が開発する高速な Python パッケージマネージャおよびプロジェクト管理ツール。

FastAPI

<https://fastapi.tiangolo.com>

Python の高速 Web フレームワーク。本ノートのサンプルアプリで使用。

Claude Code

<https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code>

Anthropic が提供する AI コーディングエージェント CLI。MCP サーバーとの連携が可能。

Model Context Protocol (MCP)

<https://modelcontextprotocol.io>

AI アプリケーションが外部ツール・データソースと統合するためのオープンスタンダード。

GitHub CLI (gh)

<https://cli.github.com>

GitHub の公式コマンドラインツール。リポジトリの作成・管理に使用。